

**LAPORAN HASIL OBSERVASI
PEMBELAJARAN BAHASA ARAB PADA
ANAK-ANAK DAN ORANG DEWASA**

Disusun Oleh

Abdullah

1002001

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA ARAB
FAKULTAS TARBIYAH DAN PENDIDIKAN
SAFWA UNIVERSITY INDONESIA**

2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan laporan studi kasus dengan judul “Laporan Hasil Observasi Analisis Kesalahan Santri dalam Berbahasa Arab” dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Praktik Observasi Pembelajaran.

Tidak lupa, penulis juga berterima kasih kepada Ustadz Oky Muhlisin, Lc., S.Pd. selaku dosen pengampu mata kuliah Praktik Observasi Pembelajaran, juga kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses observasi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif akan selalu penulis harapkan demi kesempurnaan karya tulis ini di masa mendatang. Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi para pembaca sebagai sumber pengetahuan baru maupun sebagai landasan belajar selanjutnya.

Semarang, November 2025

Abdullah

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	1
Kata Pengantar.....	2
Daftar Isi.....	3
BAB I	
Pendahuluan.....	4
A. Latar Belakang.....	4
B. Teknik Observasi.....	4
C. Tujuan Observasi.....	4
BAB II	
Pelaksanaan Observasi.....	6
A. Waktu dan Tempat.....	6
B. Subjek dan Hasil Observasi.....	6
C. Hasil Wawancara Guru.....	18
BAB III	
Penutup.....	24
A. Kesimpulan.....	24
B. Saran.....	24

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembelajaran bahasa Arab memiliki peran penting dalam memahami sumber-sumber keislaman serta mengembangkan kemampuan berbahasa peserta didik. Dalam praktiknya, pembelajaran bahasa Arab pada anak-anak dan orang dewasa memiliki perbedaan, baik dari segi metode, pendekatan, maupun respons peserta didik. Anak-anak cenderung membutuhkan pembelajaran yang bersifat aktif dan menyenangkan, sementara orang dewasa lebih membutuhkan pembelajaran yang fungsional dan kontekstual.

Oleh karena itu, perlu untuk melihat secara langsung bagaimana proses pembelajaran bahasa Arab dilaksanakan pada kedua kelompok tersebut. Observasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai pelaksanaan pembelajaran bahasa Arab serta peran guru dalam menyesuaikan metode dengan karakteristik peserta didik.

B. TEKNIK OBSERVASI

Peneliti menggunakan teknik observasi langsung dan terstruktur, yaitu pengamatan yang dilakukan secara langsung terhadap proses pembelajaran dengan menggunakan instrumen observasi yang telah disusun sebelumnya sebagai pedoman pengamatan.

C. TUJUAN OBSERVASI

Tujuan dari observasi ini adalah untuk mengetahui proses pembelajaran bahasa Arab pada anak-anak dan orang dewasa, serta mengidentifikasi perbedaan pendekatan pembelajaran yang digunakan. Selain itu, observasi ini bertujuan untuk memperoleh informasi dari guru melalui wawancara mengenai strategi, kendala, dan

upaya yang dilakukan dalam pembelajaran bahasa Arab pada anak-anak dan orang dewasa.

BAB II

PELAKSANAAN OBSERVASI

A. WAKTU DAN TEMPAT

Observasi pembelajaran bahasa Arab dilakukan pada tanggal 23 November hingga 6 Desember 2025. Kegiatan ini dilakukan secara langsung oleh peneliti untuk memperoleh data yang akurat dan relevan mengenai proses pembelajaran.

Kegiatan observasi dilakukan di dua lokasi yang berbeda sesuai dengan lokasi belajar masing-masing. Observasi pembelajaran bahasa Arab pada anak-anak dilaksanakan di Masjid Al-Irshad Kebumen, sedangkan observasi pembelajaran bahasa Arab pada orang dewasa (bapak-bapak) dilaksanakan di rumah Bapak Marimin.

B. SUBJEK DAN HASIL OBSERVASI

1. Identitas Guru Pertama

Mata Pelajaran : Bahasa Arab
Kelas : Bimbingan Belajar Anak-Anak
Nama Guru : Ustadzah Khadijah
Jumlah Siswa : 4 Anak

2. Deskripsi Kegiatan Guru

No	Jenis	Deskripsi
1	Pembukaan	Pada awal pembelajaran, guru membuka kelas dengan salam sebagai bentuk sapaan kepada anak-anak. Guru kemudian memberikan apersepsi singkat yang menghubungkan pelajaran sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. Selain itu, guru juga

		menyampaikan motivasi sederhana untuk membangun semangat belajar anak. Secara umum, langkah pembukaan sudah dilakukan dengan baik dan membantu mempersiapkan anak untuk memasuki materi.
2	Penyampaian Materi	Guru menyampaikan materi secara jelas dan runtut, langkah demi langkah sehingga alur pembelajaran mudah diikuti. Guru berusaha menjaga fokus dengan tidak mencampur beberapa topik sekaligus, menggunakan kalimat pendek dan sederhana agar mudah dipahami oleh anak-anak, serta selalu memberikan contoh langsung untuk memperjelas makna.
3	Penggunaan Bahasa	Dalam penyampaian materi, guru berusaha menggunakan pengucapan yang fasih dan jelas. Menggunakan intonasi yang tidak terlalu cepat, agar mudah diikuti oleh anak-anak. Inti kata sering diulang, dibantu dengan gerakan tangan untuk memperjelas makna. Selain itu, guru memeriksa pengucapan anak satu per satu dengan memanfaatkan media sederhana. Secara umum, guru berusaha menjadi model pengucapan yang fasih bagi anak.
4	Metode Pembelajaran	Guru menggunakan beragam metode pembelajaran untuk membantu anak-anak memahami materi dengan

		<p>lebih mudah. Memberikan penjelasan awal secara langsung dan terarah.</p> <p>Kemudian, diskusi dan tanya jawab diterapkan untuk melibatkan anak secara aktif serta mendorong mereka berpikir dan berpendapat. Guru juga melatih pengucapan dan hafalan kosakata secara berulang, serta menampilkan contoh secara langsung agar lebih mudah dipahami. Selain itu, guru memanfaatkan metode game learning untuk menciptakan suasana belajar yang lebih menyenangkan dan interaktif.</p>
5	Penggunaan Media	<p>Media yang digunakan sudah memadai untuk pembelajaran, seperti papan tulis, spidol, modul, kartu kosakata, dan media sederhana lainnya. Guru mampu mengoptimalkan media yang ada sehingga pembelajaran tetap berjalan efektif.</p>
6	Interaksi	<p>Guru aktif membangun interaksi melalui sesi tanya jawab, baik dengan memberi pertanyaan kepada anak maupun menanggapi pertanyaan dari anak. Guru juga memberi umpan balik terhadap ucapan maupun tugas anak, mencakup pujian, arahan, koreksi lembut, dan penyemangat. Hal ini membantu siswa memahami bagian yang sudah benar, memperbaiki kesalahan serta meningkatkan motivasi dan perkembangan belajar mereka.</p>

7	Pengelolaan Kelas	<p>Guru mampu menjaga fokus anak selama pembelajaran dengan menerapkan berbagai strategi pengelolaan kelas. Guru menggunakan suara yang tegas namun tetap hangat. Aktivitas disusun dalam durasi singkat dan bervariasi agar anak tidak mudah bosan, serta memanfaatkan media sederhana untuk menarik perhatian. Guru menggunakan instruksi yang pendek dan mudah dipahami, memanggil nama anak untuk menarik kembali fokus mereka, serta menjaga interaksi aktif melalui pertanyaan dan respons cepat.</p>
8	Penutup	<p>Pada akhir pembelajaran, guru menutup kelas dengan merangkum materi yang telah dipelajari pada hari itu menggunakan kalimat yang pendek, jelas, dan ceria sehingga mudah dipahami oleh anak-anak. Juga melakukan evaluasi sederhana melalui tanya jawab singkat, dan tugas kecil. Selain itu, guru menyampaikan arahan singkat untuk pertemuan selanjutnya agar anak siap menerima materi baru. Kegiatan ditutup dengan membaca doa <i>kafaratul majlis</i> dan memberikan salam penutup.</p>

3. Aktivitas Peserta Didik

No	Jenis	Deskripsi
----	-------	-----------

1	Perhatian	Meskipun mayoritas anak bisa memperhatikan dan fokus pada materi, masih ada beberapa anak yang nampak mudah teralihkan perhatiannya. Hal ini terlihat dari perilaku seperti berbicara dengan teman sebelahnya, bermain dengan alat tulis, atau terlambat merespons instruksi. Meskipun demikian, guru sudah memberikan arahan dan pengingat secara berkala dan mengajak anak kembali ke materi, sehingga proses pembelajaran tetap berlangsung dengan baik.
2	Partisipasi	Sebagian anak terlihat aktif dalam menjawab pertanyaan dan berdiskusi, namun partisipasi belum merata. Hanya beberapa anak yang tampak aktif merespons dan berpendapat, sementara sebagian lainnya masih cenderung pasif. Guru berupaya memberikan kesempatan secara bergiliran dan mendorong siswa yang kurang aktif agar ikut berpartisipasi.
3	Akurasi Bahasa	Secara umum, anak menunjukkan usaha dalam mengikuti pengucapan dan penyusunan bahasa Arab. Namun, akurasi dalam ucapan dan struktur kalimat masih belum merata. Beberapa siswa tampak masih kesulitan menata kalimat dengan benar. Kondisi ini menunjukkan bahwa mereka masih membutuhkan perhatian intensif dan

		latihan yang berulang agar dapat mencapai kemampuan berbahasa yang lebih tepat.
4	respons Instruksi	Secara umum, anak mampu merespons dan mengikuti instruksi yang diberikan oleh guru. Namun, respons tersebut tidak selalu konsisten. Seseekali terdapat siswa yang kurang fokus karena bermain atau melamun, sehingga mereka terlambat dalam merespons perintah. Guru perlu memberikan pengingat lembut dan memastikan perhatian siswa kembali sebelum melanjutkan kegiatan.
5	Kerja Sama	Anak mampu menunjukkan kerja sama yang baik. Seluruh anak dapat mengikuti arahan, berkontribusi sesuai kemampuan, dan belajar bersama teman. Aktivitas berjalan lancar tanpa hambatan berarti, dan interaksi antar siswa terlihat positif.

4. Identitas Guru Kedua

Mata Pelajaran : Bahasa Arab
 Kelas : Bimbingan Belajar Dewasa
 Nama Guru : Ustadz Suraji
 Jumlah Siswa : 3 Orang

5. Deskripsi Kegiatan Guru

No	Jenis	Deskripsi
1	Pembukaan	Kegiatan pembelajaran diawali dengan

		<p>pemberian salam. Selanjutnya, guru menyampaikan pembukaan berupa pengantar singkat terkait kegiatan yang akan dilaksanakan. Setelah itu, pendidik melakukan <i>muroja'ah</i> terhadap materi yang telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya guna mengingatkan kembali pemahaman peserta didik serta mengaitkannya dengan materi yang akan disampaikan pada pembelajaran saat ini.</p>
2	Penyampaian Materi	<p>Guru menjelaskan materi secara sistematis dan terstruktur sesuai dengan tujuan pembelajaran. Untuk memudahkan pemahaman peserta didik, guru memberikan contoh-contoh yang relevan dengan materi yang dibahas. Selanjutnya, peserta didik diarahkan untuk membaca materi sebagai bentuk penguatan pemahaman. Guru juga membuka sesi tanya jawab guna memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengajukan pertanyaan maupun menyampaikan pendapat terkait materi yang telah disampaikan. Kemudian dilanjutkan dengan pemberian latihan-latihan sebagai sarana evaluasi awal terhadap tingkat pemahaman peserta didik.</p>
3	Penggunaan Bahasa	<p>Guru berusaha menggunakan pengucapan yang fasih dan jelas dalam penyampaian materi. Guru juga sering meminta peserta didik untuk</p>

		<p>mengucapkan kata-kata spontan dalam bahasa Arab. Kegiatan ini bertujuan untuk melatih kemampuan pelafalan serta meningkatkan kepercayaan diri peserta didik dalam menggunakan bahasa Arab secara lisan. Selain itu, guru melakukan koreksi terhadap susunan kalimat yang disampaikan oleh peserta didik guna memastikan ketepatan struktur bahasa serta penggunaan kaidah yang sesuai.</p>
4	Metode Pembelajaran	<p>Metode mengajar yang digunakan meliputi penjelasan materi secara langsung untuk memberikan pemahaman awal kepada peserta didik. Selain itu, pendidik menerapkan metode menghafal kosakata pada buku sebagai upaya memperkaya perbendaharaan kata peserta didik. Metode membaca juga digunakan untuk melatih kemampuan membaca serta memperkuat pemahaman terhadap materi yang dipelajari. Selanjutnya, pendidik memberikan contoh-contoh dan latihan-latihan sebagai sarana penerapan materi sekaligus untuk mengukur tingkat pemahaman peserta didik.</p>
5	Penggunaan Media	<p>Dalam proses pembelajaran, pendidik menggunakan beberapa media pembelajaran, antara lain papan tulis sebagai sarana penyampaian dan penjelasan materi secara tertulis, modul</p>

		sebagai sumber belajar utama, serta buku-buku lain sebagai bahan pendukung yang membantu peserta didik dalam memahami materi dan memperkaya wawasan.
6	Interaksi	Interaksi antara guru dan peserta didik terjalin melalui kegiatan tanya jawab yang berlangsung secara dua arah. Guru selalu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengajukan pertanyaan serta menanggapi pertanyaan yang diajukan oleh pendidik. Kegiatan tanya jawab ini bertujuan untuk meningkatkan keaktifan peserta didik, memperdalam pemahaman materi, serta mengklarifikasi hal-hal yang belum dipahami selama proses pembelajaran.
7	Pengelolaan Kelas	Diskusi dan tanya jawab yang dilakukan guru juga menciptakan suasana pembelajaran yang aktif dan kondusif. Guru mengarahkan jalannya diskusi agar tetap fokus pada materi yang dibahas serta memberikan kesempatan yang merata kepada peserta didik untuk berpartisipasi. Melalui tanya jawab, guru menjaga keterlibatan peserta didik, serta memastikan proses belajar berlangsung secara tertib dan efektif.
8	Penutup	Pada tahap penutup, guru menyampaikan kesimpulan dari materi yang telah dipelajari sebagai rangkuman

		<p>pembelajaran. Selain itu, pendidik menekankan kunci-kunci materi penting agar peserta didik lebih mudah mengingat dan memahami pokok-pokok pembelajaran yang telah disampaikan. Kemudian mengakhirinya dengan doa <i>kafaratul majlis</i> dan salam.</p>
--	--	---

6. Aktivitas Peserta Didik

No	Jenis	Deskripsi
1	Perhatian	<p>Peserta didik menunjukkan tingkat konsentrasi yang sangat baik selama proses pembelajaran berlangsung. Hal ini terlihat dari sikap peserta didik yang fokus memperhatikan penjelasan guru, mengikuti setiap kegiatan pembelajaran dengan tertib, serta memberikan respons yang sesuai terhadap instruksi yang diberikan.</p>
2	Partisipasi	<p>Peserta didik menunjukkan keaktifan yang baik selama proses pembelajaran. Mereka terlibat secara aktif dalam kegiatan tanya jawab, diskusi, membaca, serta mengerjakan latihan yang diberikan oleh pendidik.</p>
3	Akurasi Bahasa	<p>Peserta didik masih membutuhkan banyak pengulangan dalam mengucapkan bahasa Arab agar dapat berbicara dengan lebih fasih. Meskipun demikian, peserta didik menunjukkan</p>

		usaha yang baik dalam mengikuti arahan dan koreksi yang diberikan oleh pendidik.
4	Respons Instruksi	Peserta didik menunjukkan karakter kritis dengan kecenderungan mengajukan pertanyaan yang bersifat argumentatif. Peserta didik aktif meminta penjelasan lanjutan dari setiap materi yang diberikan, sebagai bentuk upaya memperdalam pemahaman materi.
5	Kerja Sama	Disebabkan oleh tingginya tingkat kesibukan peserta didik dalam aktivitas di luar pembelajaran, sehingga frekuensi penyelesaian tugas secara kolaboratif relatif terbatas. Meskipun demikian, peserta didik tetap aktif dan kooperatif untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam kelas.

C. HASIL WAWANCARA GURU

1. Guru Pertama

a. Apa tujuan pembelajaran pada pertemuan ini?

Anak-anak bisa mempraktekkan *hiwar* atau percakapan Bahasa Arab dalam kegiatan sehari-hari. *Nggak* cuma hafal, tapi berani menerapkan, bisa *ngobrol* pendek dengan Bahasa Arab sesuai struktur yang sudah mereka pelajari.

b. Kompetensi apa yang ingin dicapai dari siswa?

- Anak-anak dapat mengerti pola-pola hiwar yang kita pakai, seperti kalimat tanya, jawab, dan *nyebutin* isim, fi'il, serta hurufnya dengan benar.
- Anak-anak bisa mempraktikkan. Minimal *ngomong* dua atau tiga kalimat percakapan sederhana yang *nyambung* sama kegiatan sehari-hari mereka.
- Anak-anak berani berbicara dalam Bahasa Arab. *Nggak* harus panjang yang penting tepat.
- Mereka terbiasa melihat materi yang lama dan otomatis bisa *masukin* itu ke sebuah kalimat tanpa dipaksa. Jadi bukan cuma hafal, tapi *kepakai*.

c. Mengapa memilih metode dan media yang digunakan tadi?

Supaya pelajaran lebih hidup, tidak membosankan, dan anak-anak bener-bener menggunakan Bahasa Arab, bukan *cuma* hafal.

d. Bagaimana ustadzah merencanakan pembelajaran?

- Melihat materi yang mau dibahas dan level anak-anak. Supaya *nggak* kepanjangan dan mudah di pahami.
- Menentukan tujuan hari itu. Anak-anak harus bisa apa? Misalnya, hari ini bisa pakai *hiwar* pendek, atau bisa *bedain* isim-fi'il di percakapan.
- Memilih metode dan media yang cocok. Kalau materinya *hiwar*, berarti pakai metode praktik, bermain peran atau tanya jawab. *Pakai* media gambar atau contoh situasi.
- Menyiapkan evaluasi kecil. *Kaya* tanya dua kalimat, atau *minta* mereka menyusun percakapan pendek. Untuk melihat mereka sudah paham atau belum.

e. Apa pertimbangan memilih buku yang dipelajari?

Nyari yang mudah dipahami oleh anak-anak. Yang bahasanya singkat dan ringan. Utamanya *sih*, buku panduan dari lembaga tempat saya mengajar.

f. Bagaimana ustadzah menjaga keterlibatan siswa?

Sering mengajak mereka berinteraksi. Seperti *nanya* langsung, *minta* mereka jawab *bareng*, atau *nunjuk* satu atau dua anak *buat nyoba hiwar* di depan. Jadi mereka *nggak cuma* duduk, mendengarkan. Atau memberi latihan singkat tapi seru. Misal, sambung kalimat atau bermain peran kecil. Supaya mereka bergerak dan berpikir.

g. Bagaimana ustadzah melakukan penilaian?

Melihat bagaimana mereka menggunakan Bahasa Arab di kelas secara *real*, bukan hanya dari tes tertulis. Karena dari praktik kita bisa mengerti apakah anak sudah bisa *ngomong* sesuai pola atau masih bingung, bagaimana ketepatan penggunaan *mufrod*, *mutsanna*, *jama'*, dan *dhomir*. Saya juga mengamati sikap mereka selama belajar (siapa yang berani *nyoba*, siapa yang aktif menjawab, siapa yang mau terus berlatih tanpa disuruh).

h. Apakah ada evaluasi khusus, misal untuk membaca atau berbicara?

Ada, biasanya saya minta anak baca teks pendek buat *perhatiin makhraj*-nya, panjang pendeknya, sama kefasihannya. Kalau untuk bicara, saya ajak mereka *hiwar* sederhana, misal 2–3 kalimat. Untuk melihat keberanian mereka, kelancaran *ngomong*, *sama* pemakaian kata-katanya, apakah sudah benar atau belum.

i. Kesulitan apa yang sering muncul?

- Kadang anak-anak suka malu atau takut ngomong. Padahal *udah ngerti*, tapi mereka ragu buat *nyoba hiwar*. Apalagi beberapa suaranya kecil *banget* kalau disuruh maju kedepan.
- Mereka cepat lupa *mufrod*. Hari ini hafal, besok sudah lupa.
- Bingung *bedain isim*, *fi'il*, atau *huruf* waktu dipakai di percakapan. Kalau materi terpisah mereka paham, tapi *pas* digabungin ke kalimat langsung suka kacau.
- Perbedaan level anak. Ada yang cepat *nangkap*, ada yang lambat.

- Kadang anak-anak cepat bosan kalau materinya terlalu berat atau terlalu panjang.
- j. Bagaimana strategi ustadzah untuk mengatasinya?**
- Buat anak percaya diri dulu dengan *kasih* main peran dengan kalimat ringan dan mudah, *terus* kasih pujian, *biar* mereka lebih percaya diri, dan *nggak* takut buat nyoba.
 - Cari cara lain buat mereka murojaah, seperti tebak gambar, sambung kata, atau tanya cepat. Biar mereka *tahu* kalo murojaah itu seru.
 - *Kasih* contoh kalimat dari media sekitar, *terus suruh bedain* mana *isim*, mana *fi'il*, dst. Biar *nggak* cuma teori, tapi bisa *keingat* dari situasi nyata.
 - Buat latihan bertingkat. Yang gampang dulu, kemudian yang susah.
 - Buat menghindari bosan, kita *ganti-ganti* kegiatan, *kadang* baca, *kadang* hiwar, *kadang* main kata, *kadang* sedikit menulis. Jadi suasananya *nggak* terlalu monoton.
 - Intinya *sih*, *banyakin* contoh, sering praktik, *bikin* suasananya santai, dan sabar *ngarahin* mereka satu-persatu.

2. Guru Kedua

a. Apa tujuan pembelajaran pada pertemuan ini?

Memahami bahasa Arab tahap dasar, sebagai langkah awal memahami al-Qur'an al-Karim dan hadis Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam*.

b. Kompetensi apa yang ingin dicapai dari siswa?

Mampu membaca dan memahami dengan baik dan benar kalimat-kalimat bahasa Arab dasar.

c. Mengapa memilih metode dan media yang digunakan tadi?

Pembahasan yang runut, mudah dipahami, dan menggunakan bahasa yang sederhana.

d. Bagaimana ustadz merencanakan pembelajaran?

- Menyusun materi pembelajaran secara sistematis.
- Memilih buku-buku panduan yang mudah dipahami.
- Membuat jadwal pertemuan pembelajaran.
- Menetapkan target yang harus dicapai.
- Memilih metode pembelajaran yang simpel, sederhana, dan sistematis.
- Mengadakan evaluasi rutin hasil pembelajaran.

e. Apa pertimbangan memilih buku yang dipelajari?

Buku yang tidak terlalu tebal, sedikit pembahasan, tetapi berbobot dan sangat dibutuhkan, bahasanya sederhana, serta mudah dipahami.

f. Bagaimana ustadz menjaga keterlibatan siswa?

- Meminta siswa mempersiapkan diri untuk materi yang akan dipelajari hari ini.
- Memberi kesempatan untuk tanya jawab di sela-sela dan setelah materi berlangsung.
- Memberikan tugas, baik untuk dikerjakan di kelas, atau diluar kelas.

g. Bagaimana ustadz melakukan penilaian?

Saya selalu mengadakan evaluasi di setiap akhir bab.

h. Apakah ada evaluasi khusus, misal untuk membaca atau berbicara?

Evaluasi yang saya adakan biasanya mencakup membaca, berbicara, dan memahami bacaan

i. Kesulitan apa yang sering muncul?

- Siswa terkadang kesulitan memahami beberapa kalimat, apalagi kalau kalimatnya terlalu rumit.

- Semangat belajar siswa yang menurun, seiring bertambahnya materi pelajaran.

j. Bagaimana strategi ustadz untuk mengatasinya?*

- Banyak berlatih menerjemahkan teks bahasa Arab ke Indonesia, begitu juga sebaliknya.
- Mencoba membahasakan materi dengan bahasa yang lebih sederhana, sehingga mudah dipahami.
- Terus menerus memberikan nasehat tentang pentingnya belajar bahasa Arab.

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, pembelajaran bahasa Arab pada anak-anak dan orang dewasa telah berjalan cukup efektif dengan pendekatan yang sesuai karakter masing-masing kelompok.

Anak-anak lebih responsif terhadap metode variatif, interaktif, dan berbasis permainan, meskipun masih terdapat tantangan berupa mudah teralihkan fokus, cepat lupa kosakata (*mufradat*), serta kurang meratanya partisipasi dan akurasi penggunaan bahasa ketika kosakata dirangkai menjadi sebuah kalimat.

Sementara itu, peserta didik dewasa menunjukkan perhatian dan partisipasi yang baik, dengan pembelajaran yang sistematis dan fungsional. Kendala yang muncul lebih pada kompleksitas kalimat yang sulit dipahami serta penurunan motivasi seiring bertambahnya materi.

Secara umum, kedua guru telah berupaya menjadi model pengucapan bahasa yang fasih, membangun interaksi dua arah, serta memanfaatkan media sederhana secara optimal untuk mendukung proses belajar.

B. SARAN

1. Untuk Pembelajaran Anak-Anak

- a. Tingkatkan intensitas latihan *hiwar* (percakapan) dan murojaah *mufradat* dengan metode yang konsisten namun tetap menyenangkan (*flashcard*, tebak gambar, *role-play*).
- b. Gunakan strategi fokus seperti pemanggilan nama, *ice breaking* singkat, dan pemberian giliran bicara yang lebih terstruktur agar partisipasi lebih merata.

- c. Susun latihan bertahap dari kalimat paling sederhana menuju lebih kompleks, agar anak terbiasa merangkai struktur bahasa secara benar.

2. Untuk Pembelajaran Orang Dewasa

- a. Sediakan latihan terjemah dua arah (Arab ke Indonesia dan sebaliknya) secara rutin untuk memperkuat pemahaman konteks dan struktur.
- b. Hindari penggunaan contoh kalimat yang terlalu panjang atau rumit di awal pertemuan, dan sertakan pembahasan dalam bahasa yang lebih sederhana dan aplikatif.
- c. Tambahkan penguatan motivasi melalui penerapan materi dalam situasi nyata (contoh dialog ibadah, muamalah, atau aktivitas harian bapak-bapak).

3. Untuk Guru dan Penyelenggara

- a. Lakukan evaluasi lisan secara berkala di setiap pertemuan singkat, terutama pada aspek pengucapan dan penyusunan struktur.
- b. Pertahankan penggunaan media yang mudah diakses, namun bila memungkinkan, kombinasikan dengan media digital sederhana agar variasi pembelajaran meningkat.

Dengan penerapan saran di atas, diharapkan kemampuan berbahasa Arab peserta didik, baik anak-anak maupun orang dewasa, dapat berkembang lebih merata, berani dipraktikkan, serta lebih tepat secara kaidah dan pelafalan.

